

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

АНАЛИЗ МЕР ПО РАЗВИТИЮ «ЗЕЛЕННОГО ТРАНСПОРТА» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ташкентский государственный транспортный университет Факультет
автомобильно транспортной инженерии Студентка группы экологии и охраны
окружающей среды Студентка III курса
Янгиева Исмигул Ильхомовна

Аннотация: В последние годы, вслед за развитием автомобильной промышленности, во всем мире возросли темпы автомобилизации, широкое распространение получили автомобили, работающие на нефтяном топливе, в результате чего резко увеличиваются выхлопные газы, выбрасываемые автотранспортом. В условиях глобального потепления и изменения климата доля автомобилей в транспорте увеличилась почти на 60 процентов, представляя серьезную угрозу человечеству. Мировое сообщество настаивает на принятии ряда мер по замедлению глобального потепления.

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, экологически чистый транспорт, оксид углерода, свинцовый воздух, свинцовая вода.

Вступление

Во многих крупных городах на долю автомобильного движения приходится 70 и более процентов от общего количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. По статистике, в результате выброса в атмосферу отходящих газов ожидается преждевременная смерть 6,7 млн человек в год. По статистике, каждые две секунды с конвейеров автомобильных заводов сходит новый автомобиль, что приводит к резкому росту автомобилизации. По оценкам зарубежных экспертов, при сохранении нынешних темпов роста автомобилей к 2025 году в мире будет более 1,5 млрд автомобилей. Естественно, такое развитие автомобильного транспорта стало оказывать серьезное негативное воздействие на все компоненты биосферы, и наибольшая доля загрязнения атмосферы выхлопными газами приходится на автомобили. Это приводит к нарушению состава атмосферы.

Основная часть

Один автомобиль, работающий на бензине, в среднем за год потребляет до 4 тонн кислорода. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания состоят из около 280 частей. В среднем один автомобиль выбрасывает в атмосферу 0,8 тонны

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

углекислого газа в год. В результате отравления оксидом углерода (II) (CO) у человека проявляются хронические головные боли, звон в ушах, затруднение дыхания, общая слабость, снижение жизненного тонуса.

Один автомобиль производит в среднем 0,2 тонны углеводородных соединений в год. В результате в атмосферу выбрасывается в среднем 680 000 тонн углеводородов в год. Углеводородные соединения вызывают различные хронические заболевания органов дыхания. Один автомобиль выбрасывает в атмосферу в среднем 40 кг оксидов азота в год. В результате оксид азота (II) воспаляет слизистые оболочки глаз и легких, вызывает необратимые изменения сердечно-сосудистой системы. Даже очень небольшие количества оксидов азота опасны. Аналогичный показатель можно увидеть и у других веществ, в том числе у соединений свинца. Их производят в среднем в количестве 0,5 кг в год. По статистике, ежегодно из-за «свинцового воздуха» преждевременно умирают в среднем 900 000 человек. Соединения серы воспаляют дыхательные пути и слизистые оболочки, повреждают нервную систему, печень и почки. Когда люди дышат городским воздухом, крупные аэрозоли свинца остаются в их бронхах и дыхательных путях, а аэрозоли диаметром менее одного микрона попадают в легкие, затем попадают в капилляры и связываются с эритроцитами, отравляя кровь. Известно, что «свинцовый воздух» более вреден, чем «свинцовая вода». Симптомы отравления свинцом проявляются анемией, постоянной головной болью, мышечными болями.

Учитывая текущую ситуацию, по данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, в 2021 году количество отходящих газов, выброшенных в общую атмосферу в нашей республике, составило 2,17 млн тонн, из них 1,27 млн тонн (58,5%) соответствовал транспортному вкладу. Каждый электромобиль потребляет 1,5 тыс. кВт/час электроэнергии на расстояние 15 тыс. км в среднем за год. Исходя из этого, к 2030 году для 860 000 электромобилей потребуется 1,3 млн МВт/час электроэнергии. По сравнению с объемом электроэнергии, производимой в нынешней республике, ее потребление велико. В 2020 году общий объем производства электроэнергии в республике составил 66,5 млрд кВт/ч, а её потребление – 69,02 млрд кВт/ч. Необходимо развивать электротранспорт, интегрированный с энергетикой. С целью снижения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду в Европе в 1992 году был введен экологический стандарт «Евро», который регламентирует качество любого вида топлива для автомобилей. Введением стандартов «Евро» содержание угарного газа (CO₂) в бензине сократится на 63%, содержание

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

углеводородов (СН) на 50%, угарного газа (СО₂) в дизельном топливе на 82%, оксида азота (NO_x) на 84%, и твердых частиц (PM) на 96%. Европейская стратегия мобильности направлена на сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55 процентов к 2030 году, достижение климатической нейтральности к 2050 году и реализацию более последовательной политики по переходу на альтернативные виды топлива. Сценарии, лежащие в основе стратегии, общие для сторонников климатического целевого плана до 2030 года, показывают, что при правильном целевом уровне сочетание политических мер стратегии приведет к сокращению выбросов транспортного сектора на 90% к 2050 году. Отмечается, что это можно сократить за счет процент.

Заключение

Результаты анализа показывают, что конкретных мер по снижению воздействия транспортного комплекса на окружающую среду в республике не существует. Например: планируется перевести 80% автомобилей на работу на газовых баллонах и электричестве, что является правильной мерой в сложившейся ситуации, но бензиновое топливо выше стандарта Евро-4 считается экологически чистым по сравнению с метановым топливом. Строгое соблюдение евростандартов позволит к 2030 году сократить количество вредных газов, выбрасываемых автотранспортом, на 40 процентов. Истощение запасов ископаемого топлива требует перехода на новые экологически чистые источники энергии. В Европе принимаются меры по сокращению использования личных автомобилей за счет развития общественного транспорта, а также по снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду за счет развития «зеленого транспорта». Для достижения поставленной цели необходимо разработать проект стратегии развития «Зеленого транспорта» в Республике Узбекистан, в целях обеспечения реализации вышеизложенного, что планируется разработать национальную стратегию низкоуглеродного развития. и снизить воздействие автотранспорта на окружающую среду республики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- 1) ЗЕЛЕНЫЙ ТРАНСПОРТ – ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ Ю.
Шодиметов. Д. Айрапетов
- 2) Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года «Об охране природы» №754-X11.
- 3) Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О стратегии расходов на дальнейшее развитие Республики Узбекистан»